

L'Intercomprensione in classe

¿DONDE ESTÁ MIHAELA?

**ESCAPE ROOM DI
INTERCOMPRESIONE -
UNA GUIDA PER
INSEGNANTI**

L'Intercomprensione in classe

¿DONDE ESTÀ MIHAELA?

ESCAPE ROOM DI INTERCOMPRESIONE - UNA GUIDA PER INSEGNANTI

Elisa Corino, Sandra Garbarino,
Sarah Mantegna, Giulia Ciaramita
con la collaborazione di Chiara Pappalardo

Volume finanziato con i fondi dei progetti PLUS-SI,
TEMPLATE (2020-1-IT02-KA201-079553) e in
collaborazione con UNITA-Universitas Montium

SOMMARIO

Legenda	4
41. L'INTERCOMPRESIONE: principi	5
1.1 Strategie	6
I 7 setacci	7
Setacciamo?	8
• I primi due setacci...	9
• Terzo e quarto setaccio	10
• Quinto e sesto setaccio	11
• Settimo setaccio	12
1.2 LE ATTIVITA' di INTERCOMPRESIONE	14
2. L'ESCAPE ROOM	
• Attività 1: La camera di Mihaela	15
• Attività 2: La chiave della cassaforte	18
• Attività 3: Il puzzle	20
• Attività 4: L'abaco	22
• Attività 5: Il testo nascosto	24
• Attività 6: Il video plurilingue	26

ALLEGATI

- **Attività 1: Testo plurilingue** **30**
- **Attività 3: Puzzle** **34**

APPROFONDIMENTI

- **Attività 1: I sette setacci** **36**
 - **Attività 2: Le strategie** **37**
 - **Attività 3: Applichiamo le strategie top-down e bottom-up** **39**
 - **Attività 4: Troviamo i collegamenti** **41**
-

Legenda

Possibile aiuto per gli studenti e studentesse

Livello di complessità 1

Livello di complessità 2

Suggerimenti per follow up

Razionale dell'attività

Soluzione dell'attività

L'INTECOMPRESIONE: principi

L'**intercomprensione** è un tipo di comunicazione in cui

gli interlocutori **si esprimono nella propria lingua e comprendono la lingua dell'altro.**

Praticata già quando non esistevano ancora le lingue nazionali, l'intercomprensione si basa sulla **parentela linguistica** che si sviluppa all'interno di una **famiglia di lingue** (romanze, germaniche, slave, ecc.)

Questa capacità di comunicazione può essere **accelerata tramite un insegnamento specifico.**

Le applicazioni didattiche dell'intercomprensione

- **promuovono il plurilinguismo**
- **preservano il multilinguismo**
- permettono lo **sviluppo delle abilità ricettive**
- favoriscono l'**autonomia**, la **consapevolezza linguistica**, **metalinguistica** e **cognitiva** dell'apprendente.

1.1 Strategie

TOP DOWN

- USA IL CONTESTO
- CERCA DI CAPIRE IL SENSO GENERALE
- PROVA A DEDURRE SIGNIFICATI
- FAI RIFERIMENTO ALLA REALTÀ CHE TI CIRCONDA
- INDIVIDUA GLI ELEMENTI TRASPARENTI
- FAI RIFERIMENTO ALLE TUE CONOSCENZE
- USA TUTTE LE LINGUE CHE CONOSCI (anche il dialetto!)

BOTTOM-UP

- DECODIFICA I SEGMENTI
 - INDIVIDUA LE CORRISPONDENZE CON ALTRE LINGUE
- INDIVIDUA LE PAROLE «VUOTE»
- USA I SETTE SETACCI

I 7 setacci

La strategia dei sette setacci si propone di **filtrare il materiale delle famiglie linguistiche** al fine di separare gli elementi in cui è facile comprendere forma e di funzione partendo dalla propria lingua dagli elementi in cui questo trasferimento dalla propria lingua madre non è possibile. Secondo questa metodologia, l'apprendente per comprendere il testo può applicare alcuni filtri linguistici, i cosiddetti sette setacci:

1. LESSICO INTERNAZIONALE

2. LESSICO PANROMANZO

3. CORRISPONDENZE FONOLOGICHE

4. GRAFIE E PRONUNCE

5. SINTASSI PANROMANZA

6. ELEMENTI MORFOSINTATTICI

7. PREFISSI E SUFFISSI

Setacciamo?

Proviamo a leggere e comprendere il testo seguente aggiungendo i sette setacci...

Re: Ri: Re: Cosa mi piace fare?

di M. P. - domenica, 1 novembre 2020, 22:51

Bună, Caroline!

Mă bucur foarte mult că ai reușit să înțelegi prezentarea mea. :)

Dintre aceste trei sporturi cel mai mult îmi place tenisul, deoarece

l-am practicat cel mai des. Îmi place și handbalul, de aceea țin să precizez că în România acesta este unul din sporturile cele mai practicate.

Îmi plac foarte mult filmele thriller, horror, dar și cele de dragoste. :D De cele mai multe ori când merg la cinema, optez pentru un film thriller, deoarece mă țin mereu în suspans.

Acum o să încerc să-ți scriu ultima frază mai pe scurt: Îmi doresc să citesc (lis) mai multe cărți(livres). Nu am făcut (je n'ai pas fait) asta foarte des (très souvent) în ultima perioadă (dans la dernière période). Îmi cer scuze dacă am greșit traducerea, dar eu nu am studiat niciodată limba franceză.

Tu ce sport practici, sau care sunt sporturile tale preferate? Îți plac filmele thriller?

I primi due setacci...

1. LESSICO INTERNAZIONALE

2. LESSICO PANROMANZO

Re: Ri: Re: Cosa mi piace fare?
di M. P. - domenica, 1 novembre 2020, 22:51

Bună, Caroline!

Mă bucur **foarte mult că** ai **reușit** să **înțelegi prezentarea mea**. :)
Dintre aceste trei sporturi cel mai mult îmi place tenisul,
deoarece **l-am practicat** cel **mai** des. **Îmi place** și **handbalul**, de
aceea **țin să precizez că** în **România acesta este unul** din
sporturile cele **mai practicate**.

Îmi plac foarte mult filmele thriller, horror, dar și cele de
dragoste. :D De cele **mai multe** ori **când** merg la **cinema**, **optez**
pentru un **film thriller**, deoarece mă **țin** mereu în **suspans**.

Abbiamo colorato in rosso le parole internazionali e in blu le parole panromanze: le prime sono quelle che vengono utilizzate da altre lingue, oltre a quelle latine; le seconde sono parole che sono condivise da tutte le parole latine. A volte però la loro forma grafica cambia leggermente, il che rimanda alle corrispondenze fonetiche (vedi infra).

Terzo e quarto setaccio

3. CORRISPONDENZE FONOLOGICHE

4. GRAFIE E PRONUNCE

Bună, Caroline!

Mă bucur foarte mult **că** ai **reușit** să înțelegi prezentarea mea. :)

Dintre aceste trei sporturi cel mai mult îmi **place** tenisul, deoarece l-am practicat cel mai des. Îmi **place** și handbalul, de aceea țin să precizez că în România acesta este unul din sporturile cele mai practicate.

Îmi **plac** foarte mult filmele thriller, horror, dar și cele de dragoste.:D De cele mai multe ori când merg la cinema, optez pentru un film thriller, deoarece mă țin mereu în suspans.

Le **corrispondenze fonologiche** permettono di ricostruire cambiamenti ricorrenti che possono aiutare nella comprensione. Ad esempio:

pl (ro, es, fra)/ pi (it)/ pr (pt):

placere (ro)/ **p**laire (fr)/ **p**lacer (es)/ **p**iacere (it)/ **p**razer (pt)

Altro aspetto interessante in questo messaggio è la trasformazione del suono [K] che assume grafie differenti a seconda della lingua:

că (ro)/ **che** (it)/ **que** (fr, es, pt)

Per le **grafie e pronunce** invece possiamo osservare il come nella parola **reușit** la **ș** si pronuncia [ʃ] come nella traduzione italiana **riuscire**.

Quinto e sesto setaccio

5. SINTASSI PANROMANZA

6. ELEMENTI MORFOSINTATTICI

Re: Ri: Re: Cosa mi piace fare?

di M. P. - domenica, 1 novembre 2020, 22:51

Bună, Caroline!

Mă bucur foarte mult **că ai reușit** să înțelegi prezentarea mea. :)

Dintre aceste trei sporturi cel mai mult **îmi place tenisul**, deoarece l-am practicat cel mai des. **Îmi place și handbalul**, de aceea **țin să precizez că** în România acesta este **unul din sporturile** cele mai practicate.

Îmi plac foarte mult filmele thriller, horror, dar și cele de dragoste. :D De cele mai multe ori când merg la cinema, optez pentru un film thriller, deoarece mă țin mereu în suspans.

La **sintassi panromanza** permette di ritrovare nella frase gli elementi principali, che sono generalmente distribuiti allo stesso modo nelle diverse lingue romanze (S-V-O).
Attenzione ad es. la struttura della frase con il verbo piacere:

îmi place tenisul = mi piace il tennis

O ancora alla costruzione con una subordinata temporale:

Când merg la cinema, optez pentru un film thriller / Quando vado al cinema, opto per un film thriller

Gli **elementi morfosintattici** simili aiutano a ricostruire le diverse parti della frase:

că ai reușit = che sei riuscita

Dintre aceste trei sporturi = tra questi tre sport

țin să precizez că = tengo a precisare che

unul din sporturile = uno degli sport

Settimo setaccio

7. PREFISSI E SUFFISSI

Re: Ri: Re: Cosa mi piace fare?

di M. P. - domenica, 1 novembre 2020, 22:51

Bună, Caroline!

Mă bucur foarte mult că ai reușit să **înțelegi prezentarea** mea. :)

Dintre aceste trei sporturi cel mai mult îmi place tenisul, deoarece l-am practicat cel mai des. Îmi place și handbalul, de aceea țin să precizez că în România acesta este unul din sporturile cele mai practicate.

Îmi plac foarte mult filmele thriller, horror, dar și cele de dragoste. :D De cele mai multe ori când merg la cinema, optez pentru un film thriller, deoarece mă țin mereu în suspans.

1.2 LE ATTIVITA' di INTERCOMPRESIONE

Le attività dovrebbero essere **graduate** dalle meno difficili alle più difficili.

Ad esempio, le prime attività potrebbero essere svolte solo per riconoscere le lingue.

→ sapere che un testo è scritto in portoghese, in francese, in italiano, in romeno, in spagnolo...

Risorse

- TIPS n' Learn (2022). "L'escape game pédagogique, impossible d'y échapper !" <https://tipsnlearn.fr/tips/non-classe/lescape-game-pedagogique-impossible-dy-echapper/>
- lelivrescolaire.fr (2020). "Créer un escape game pédagogique : mode d'emploi !" <https://profpower.livrescolaire.fr/escape-game-pedagogique/>
- MOTTE, I. & VANGRUNDERBEECK, P. (2018). "Concevoir et animer un escape game pédagogique" <https://view.genial.ly/5bb11712304be1592037aa24/interactive-content-guide-ludification>

2. L'ESCAPE ROOM

MIHAELA è
scomparsa.
Dove è
andata?

Attività 1: Gli studenti e studentesse vedono la camera di Mihaela

Descrizione: Il giorno in cui è scomparsa, Mihaela stava leggendo un antico manoscritto in una lingua che lei non conosceva e stava provando a tradurlo in più lingue. Cercare di comprendere cosa stava leggendo potrebbe aiutarci ad avere un'idea del perché è scomparsa o di dove è andata...

Dove e quando è ambientato il racconto?

Invece di mostrare subito tutti i testi, ogni 20 secondi si aggiunge una lingua (l'ultima lingua è quella del paese in cui si svolge il gioco)
□ *l'ordine deve essere diverso per ciascuno)*

La storia è ambientata a Parigi nel 1832

troviamo nella stanza una storia ambientata a Parigi nel 1832 (e quindi in francese)?

Attività 1

Competenze:

- Lettura di lingue ignote (famiglia slava e poi romanza)
- Sviluppo strategie top down/bottom up
- Utilizzo di alcuni setacci (parole internazionali, panromanze, costruzione della frase...)

La lettura in lingue di famiglie più distanti disorienta all'inizio, ma da subito si riconoscono le date e le parole internazionali.

Spiegare che non si deve leggere e comprendere tutto il testo ma cercare di individuare le informazioni chiave del testo: il dove e il quando, possibilmente anche il chi

DIRITTO ALL'APPROSSIMAZIONE

capire il senso e il significato generale del testo usando le strategie top down e le ancore testuali

Strategie applicate alla lettura del testo

Mówiliśmy już, że w ciągu dwóch ostatnich lat Paryż widział niejedno powstanie. Poza dzielnicami objętymi powstaniem oblicze tego miasta cechuje zazwyczaj podczas rozruchów dziwny spokój. Paryż bardzo łatwo przyzwyczaja się do wszystkiego - to tylko rozruchy! - i tyle ma spraw, że nie przejmuje się byle czym.

W 1831 roku przerwano strzelaninę, by przepuścić orszak weselny. Podczas powstania 12 maja 1839 roku na ulicy św. Marcina jakiś ułomny staruszek, ciągnął ręczny wózek nakryty trójkolorową płachtą, pełen karafek z jakimś płynem, kuśtykał od barykady do wojska i od wojska do barykady, proponując z całkowitą bezstronnością szklankę soku kokosowego, raz rządowi, raz anarchii.

Tym razem wszakże, gdy 5 czerwca 1832 roku chwycono za broń, wielkie miasto odczuło coś co mogło okazać się silniejsze od niego. Złękło się. Wszędzie, w najodleglejszych nawet i najmniej "zainteresowanych" dzielnicach, drzwi, okna i okiennice pozamykane były w biały dzień. Ludzie odważni zbroili się, tchórze się kryli. Znikł gdzieś niefrasobliwy, a zaferowany przechodzień. Wiele ulic świeciło pustkami jak o czwartej nad ranem.

Durante dois anos, como já dissemos, Paris tinha visto mais do que uma insurreição. Fora dos bairros insurgentes, nada é normalmente mais estranhamente calmo do que a fisionomia de Paris durante um motim. Paris habitua-se a tudo muito rapidamente, - é apenas um motim, - e Paris tem tanto negócio que não se preocupa por tão pouco.

Em 1831, um tiroteio foi interrompido para deixar passar um casamento. Durante a insurreição de 12 de Maio de 1839, na Rue Saint-Martin, um velho aleijado, arrastando um carrinho de mão encimado por um trapo tricolor no qual havia jarros cheios de algum tipo de líquido, ia e voltava da barricada para as tropas e das tropas para a barricada oferecendo imparcialmente - copos de coco - às vezes ao governo e às vezes à anarquia.

Desta vez, porém, na tomada de armas a 5 de Junho de 1832, a grande cidade sentiu algo que era talvez mais forte do que ela própria. Tinha medo. Por toda a parte, nos distritos mais remotos e "desinteressados", as portas, janelas e portadas foram fechadas em plena luz do dia. Os corajosos armaram-se, os cobardes esconderam-se. O transeunte despreocupado e ocupado desapareceu. Muitas ruas estavam vazias como às quatro horas da manhã. Foram pedidas informações alarmantes, notícias fatais foram espalhadas.

Durante dos años, como hemos dicho, Paris había visto más de una insurrección. Fuera de los barrios insurgentes, nada suele ser más extrañamente tranquilo que la fisionomía de Paris durante una revuelta. Paris se acostumbra a todo muy rápidamente, - es sólo un motín - y Paris tiene tanto negocio que no se molesta por tan poco.

En 1831, se interrumpió un tiroteo para dejar pasar una boda. Durante la insurrección del 12 de mayo de 1839, en la calle Saint-Martin, un anciano lisiado, arrastrando un carro de mano rematado con un trapo tricolor en el que había garrafas llenas de algún tipo de líquido, iba y venía de la barricada a las tropas y de las tropas a la barricada, ofreciendo imparcialmente - vasos de coco - unas veces al gobierno y otras a la anarquía.

Sin embargo, esta vez, en la toma de armas del 5 de junio de 1832, la gran ciudad sintió algo que quizás era más fuerte que ella misma. Tenía miedo. En todas partes, en los barrios más alejados y "desinteresados", las puertas, las ventanas y los postigos estaban cerrados a plena luz del día. Los valientes se armaron, los cobardes se escondieron. El transeúnte despreocupado y ocupado desapareció. Muchas calles estaban vacías como a las cuatro de la mañana. Se difundieron detalles alarmantes, noticias fatales.

Attività 2: la soluzione dell'Attività 1 è LES MISERABLES, ma serve una chiave per aprire la cassaforte...

Una bacheca contiene molte chiavi etichettate con nomi diversi, quale sarà quella giusta?
LEGGETE ATTENTAMENTE IL TESTO

I nomi sulle etichette sono tutti nomi di metalli (in lingue diverse),

cercate nel testo il nome di un metallo e il suo corrispondente fra le chiavi

AURUM (occitano) = OURO (in portoghese)

POSSIBILI NOMI DI METALLI: Bronz (=bronzo RO), Fer (=ferro FR), Platino (=platino ES), Estanho (=stagno PT), Mercuri (=mercurio CAT), Aluminūi (alluminio in Corso)...

alcuni nomi di metalli potrebbero essere poco trasparenti, ad es. PLATA (=argento in spagnolo), o semitrasparenti, ad es. CUPRU (=rame in romeno)

Attività 2

Competenze:

- Sviluppo strategie top down/bottom up
- Utilizzo del setaccio panromanzo

Il testo è tratto da un erbario occitano (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palatino 586, c. 9r). L'occitano, o lenga d'òc, è una lingua romanza parlata per lo più nella Francia meridionale; in Italia l'occitano è diffuso in Piemonte (Alta Val Susa, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, Val Po, Val Varaita, Val Maira, Val Grana...) e sono presenti isole linguistiche occitane in Calabria, in particolare a Guardia Piemontese, ultimo residuo di lontani insediamenti valdesi del XIII secolo.

Aurum es metalh caut e sec ses gra plus temprat que degun autre. Et es vena de terra. E conforta totz los membres del cors e conserva juventut et cetera.

Attività 3

Competenze:

- 7 setacci: parole panromanze e internazionalismi
- conoscenza della realtà e inferenze globali

riflettere sulle parole incontrate nell'ottica dei sette setacci e delle strategie usate per risolvere il puzzle:

- Quali parole avete compreso perché trasparenti?
- Da cosa è data questa trasparenza?
- Provate a trovare i corrispondenti di alcune di queste parole in altre lingue.

introduzione e riferimento alle corrispondenze morfologiche dell'esercizio successivo

- A quali conoscenze extralinguistiche avete dovuto ricorrere in alcuni casi?
- CAIXA è più comprensibile quando lo si legge o quando lo si pronuncia?

complementarietà della dimensione orale e di quella scritta (a volte quello che non comprendiamo leggendo, lo capiamo se viene pronunciato)

Attività 4: Nella scatola/valigia si trovano molti oggetti e tra questi un abaco con delle parole in diverse lingue romanze

Ordinare orizzontalmente le serie di parole (la stessa parola in IT, ES, PT, FR, RO, CAT)

ATTENZIONE: in alcuni casi la forma delle parole rivela delle corrispondenze morfologiche regolari, in alcuni casi alcune lingue presentano lessemi che divergono dal resto della famiglia

Una volta identificate le serie corrette, su alcuni tasselli si nota un numero. Leggendo in verticale le cifre si ottiene un codice che apre una cassaforte a combinazione nascosta nella stanza

ACTION	AZIONE	ACÇÃO ¹	ACȚIUNE	ACCIÓN	ACCIÓ
DÉCOUVRIR	SCOPRIRE	DESCOBRIR	DESCOPERIȚI ²	DESCUBRIR	DESCOBRIR
DIFFICULTÉ	DIFFICOLTÀ ⁵	DIFICULDADE	DIFICULTĂȚI	DIFICULTAD	DIFICULTAT
DOMAINE ³	AMBITO	ÂMBITO	DOMENIU	ÁMBITO	ÀMBIT

Attività 4

Competenze:

- 7 setacci: corrispondenze morfologiche
- [possibile espansione su corrispondenze fonologiche e grafiche]

L'attività di seriazione stimola la riflessione sulle corrispondenze morfologiche: ogni riga si focalizza su un aspetto diverso:

ACTION	AZIONE	ACÇÃO ¹	ACȚIUNE	ACCIÓN	ACCIÓ
DÉCOUVRIR	SCOPRIRE	DESCOBRIR	DESCOPERITI ²	DESCUBRIR	DESCOBRIR
DIFFICULTÉ	DIFFICOLTÀ ⁵	DIFICULDADE	DIFICULTĂȚI	DIFICULTAD	DIFICULTĂȚ
DOMAINE ³	AMBITO	ÂMBITO	DOMENIU	ÂMBITO	ÂMBIT

Nonostante si tratti di un lemma, può far riflettere sulla forma del morfema *-zione*, usato per formare nomi deverbali (création, creazione, criação, creație, creaci3n, creaci3)

Flessione verbale
+ S=DE

in questo caso Francese e Romeno sono simili ma differiscono dalle altre lingue romanze
possiamo comunque intuire il significato della parola? s3, ricorrendo alla sinonimia (ambito=dominio)

Si può riflettere anche su quali altre corrispondenze regolano le parole che non rientrano nelle serie della soluzione (alcune di esse rientrano nella casistica riportata, altre presentano elementi diversi, ad es. corrispondenze fonetiche e grafiche)

Si può includere l'inglese, che in alcuni casi presenta regolarità morfologiche allineabili a quelle presentate

PT	SP	CAT	IT	FR	RO
POSSÍVEL	POSIBLE	POSSIBLE	POSSIBILE	POSSIBLE	POȘIBIL
FOCINHO	HOCIJO	MUSELL	MUSO	MUSEAU	BOT
DENTE	DIENTE	DENT	DENTE	DENTS	DINTE
FACHADA	FACHADA	FAÇANA	FACCIATA	FAÇADE	FAȚADĂ
MALA DE VIAGEM	MALETA	MALETA	VALIGIA	VALISE	VALIZĂ

Attività 5: nella cassaforte si trova una lente rossa che serve per leggere un testo nascosto

[guardando il poster attraverso la lente rossa, le immagini rosse scompaiono e si visualizza chiaramente il testo]

Abbiamo scoperto che Mihaela era appassionata di letteratura, che doveva andare a fare un viaggio ma non voleva far sapere dove... Al muro 'è appeso un poster che sembra un quadro astratto, ma sotto si intravede qualcosa (nb. c'è una lente)

il testo in realtà è un **distrattore**, l'elemento importante è la **URL** che porta al video finale

<https://bit.ly/3E4hsxZ>

I giocatori usano il proprio smartphone per vedere il video inserendo l'indirizzo individuato

I giocatori devono usare il PC di Mihaela per poter vedere il video, ma per riuscire ad accedervi devono capire qual è la password

La password potrebbe essere il nome e la data di nascita del suo gatto, riportata sulla cornice delle molte foto sparse per la stanza [in questo caso, **Noah130509**]

Attività 5

A la hora de elegir el destino de nuestro viaje hay gente que busca lugares con playas paradisíacas; otros prefieren montañas o selvas que les aporten buenas dosis de caminatas y aventuras; y los urbanitas buscarán ciudades que ofrezcan una buena combinación de oferta cultural, gastronomía y ocio. Quizá éstos sean los grupos más identificables, pero hay muchos otros y, entre ellos, encontramos a aquellos que sienten algo especial cuando recorren lugares históricos sobre los que han devorado libros, o visto documentales, de forma apasionada. Aquí os dejamos diez destinos que harían las delicias del mismísimo Indiana Jones: 10 lugares perfectos para los amantes de la Historia: <https://bit.ly/3E4hsxZ>

Nonostante il testo sia un distrattore, può utilmente essere usato per riprendere le strategie di intercomprensione

Attività 6: VIDEO plurilingue

I protagonisti del video sono dei naufraghi che comunicano in IC. Durante i dialoghi vengono dati degli indizi sul luogo in cui si trovano (e dove è anche Mihalea).

Le lingue parlate sono Italiano, Francese, Spagnolo, Portoghese, Romeno, Piemontese, Creolo a base francese delle Mauritius

GLI INDIZI:

- si mangia il carì poulé (pollo al curry)
- si tratta di un'isola "cerca de Madagascar"
- si paga in rupie (paguei o meu cocktail em rupias)
- c'è una citazione di Mark Twain che fa riferimento a Le Paradis (nome del ristorante)
- si parla un creolo a base francese
- la capitale è Port Louis (Porlwi)

Nu e Madagascar, dar e în zonă, se vorbește creol, se mănâncă curry ca în India, felul de mâncare tipic este bol renversé, restaurantul se numește Paradise, cum spunea Mark Twain

== Mihaela è alle MAURITIUS

Si può fornire un planisfero o un mappamondo affinché i giocatori si possano orientare

Se si usa il PC, si può proporre una scelta multipla in formato elettronico da aprire subito dopo il video per individuare il paese in cui si trova Mihaela (ad es. Madagascar, Mauritius, India, Capo Verde)

[il video è la quarta puntata della serie *Lost (but found) in Intercomprehension*]

EPISODIO 1 <https://www.youtube.com/watch?v=GwhmnP1STMA>

EPISODIO 2 <https://www.youtube.com/watch?v=YihnVgKqOYA>

EPISODIO 3 <https://www.youtube.com/watch?v=XPfUJYH2Do8>

Attività 6

Competenze:

- comprensione orale

SCRIPT del VIDEO

Elisa: It l'has vist ch'a-j è 'l cine stasseira? Dilo nen a mè òmo se nò chiel a veul andé a vèdde ël film e mi i peulo nen andé a balè.

Rita: não se preocupe, de momento ele ainda está a comer a sua salada com tomate

Elisa: Com a l'è la salada, Roberto?

Roberto: A l'è nen na salada! A-s ciama "CARÌ"!

Sandra: Il y a plein de fourmis ici! C'est une invasion! Au secours!

Vicente: Vale, au secours, soccorso, ayuda, ajutor, aiuto... ya sabemos... pero no parece serio

Elena: ¿Roberto está comiendo ensalada?

Elisa: Nò nò, adess a mangia mach pì 'l carì 'd polastr!

Igor: buono il carì poulé! ma come si prepara?

Sandra: Je ne sais pas, on devrait demander au chef...

Sandra: Le Paradis! C'est un nom si poétique!

Igor: Il nome di questo ristorante deve avere un'origine particolare...

Daniella: Wiii, enn sitasion de Mark Twain, sa! Li dir ki Bondie inn kree sa lil-la avan ki li kree paradi

Vicente: Pero los precios están escritos en rupias.

Rita: Eu também paguei o meu cocktail em rupias....

Sandra: Rupie? Nous serions donc en Inde?

Daniella: Antouca, ou ni dan Lerop, ni dan Lamerik, ni an Azi, mo lor enn lil an plin losean. E kintinan ki pli pre la, se kontinan afrikin.

Bogdan. Bineînțeles! Suntem în Madagascar!

Elena: ¿De qué estás hablando? Será mejor que vayas a operar un hígado o un intestino, porque eres muy malo en geografía. Pero es cierto que estamos cerca de Madagascar

Elisa: Piantèla lì 'd fè i geografi! Mi voej tasté quaicos ca ven-a da sù...

Attività 6

Rita: Poderia tomar um "Bol renversé"

Igor: Intanto cerchiamo di capire quali sono gli ingredienti del carì

Elisa: Giust! Roberto! Cò a-j è ant ël carì?

Roberto: Mah... A smija polastr... A l'ha un gust stran... a-s ciama "poulé"...

Rita: Um gosto estranho?

Sandra: Oui... un goût bizarre de poulet brûlé...

Bogdan: Mas não! Carì é uma mistura de especiarias... deve ser típica desta ilha...

Rita: Definitivamente! Mas, entretanto, ainda não descobrimos onde estamos...

Igor: Già! Dove ci troviamo?

Daniella: Ou dan lavil Porlwi, kapital mon pei.

Bogdan: Nu e Madagascar, dar e în zonă, se vorbește creol, se mănâncă curry ca în India, felul de mâncare tipic este bol renversé, restaurantul se numește Paradise, cum spunea Mark Twain... Dar e evident/clar. Ne aflăm pe insula [Mauritius]....

Lavorare sulle strategie di comprensione orale e scritta, utilizzando la trascrizione.

Creare corrispondenze, ad esempio sottolineando con colori diversi la stessa parola nelle lingue utilizzate.

Riflettere sul creolo a base francese.

Osservare la struttura delle frasi e come l'ordine dei costituenti può aiutare a comprendere il testo

Utilizzare gli altri video della serie per approfondire le strategie di comprensione orale

ALLEGATI

Attività 1: Testo plurilingue

testo che stava leggendo e traducendo Mihaela

Mówiliśmy już, że w ciągu dwóch ostatnich lat Paryż widział niejedno powstanie.

Poza dzielnicami objętymi powstaniem oblicze tego miasta cechuje zazwyczaj podczas rozruchów dziwny spokój. Paryż bardzo łatwo przyzwyczaja się do wszystkiego - to tylko rozruchy! - i tyle ma spraw, że nie przejmuje się byle czym.

W 1831 roku przerwano strzelaninę, by przepuścić orszak weselny. Podczas powstania 12 maja 1839 roku na ulicy św. Marcina jakiś ułomny staruszek, ciągnął ręczny wózek nakryty trójkolorową płachtą, pełen karafek z jakimś płynem, kuśtykał od barykady do wojska i od wojska do barykady, proponując z całkowitą bezstronnością szklanekę soku kokosowego, raz rządowi, raz anarchii.

Tym razem wszakże, gdy 5 czerwca 1832 roku chwycono za broń, wielkie miasto odczuło coś co mogło okazać się silniejsze od niego. Złękło się. Wszędzie, w najodleglejszych nawet i najmniej "zainteresowanych" dzielnicach, drzwi, okna i okiennice pozamykane były w biały dzień. Ludzie odważni zbroili się, tchórze się kryli. Znikł gdzieś niefrasobliwy, a zaaferowany przechodzień. Wiele ulic świeciło pustkami jak o czwartej nad ranem.

Timp de doi ani, după cum am spus, Parisul a cunoscut mai multe insurecții. În afara cartierelor insurgenților, nimic nu este de obicei mai ciudat de calm decât fizionomia Parisului în timpul unei revolte. Parisul se obișnuiește foarte repede cu totul, - este doar o revoltă, - iar Parisul are atât de multe afaceri încât nu se deranjează pentru atât de puțin.

În 1831, un schimb de focuri a fost întrerupt pentru a permite desfășurarea unei nunți. În timpul insurecției din 12 mai 1839, pe strada Saint-Martin, un bătrânel infirm, trăgând o căruță cu o cârpă tricoloră în care se aflau niște carafe pline cu un fel de lichid, se plimba de la baricadă la trupe și de la trupe la baricadă, oferind imparțial - pahare de cacao - uneori guvernului, alteori anarhiei.

De data aceasta, însă, în momentul ridicării în stradă la 5 iunie 1832, marele oraș a simțit ceva care era poate mai puternic decât el însuși. Îi era frică. Peste tot, în cele mai îndepărtate și "dezinteresate" cartiere, ușile, ferestrele și obloanele erau închise în plină zi. Cei curajoși s-au înarmat, cei lași s-au ascuns. Trecătorul nepăsător și ocupat a dispărut. Multe străzi erau goale ca la ora patru dimineața.

Attività 1: Testo plurilingue

1. Durante dois anos, como já dissemos, Paris tinha visto mais do que uma insurreição. Fora dos bairros insurgentes, nada é normalmente mais estranhamente calmo do que a fisionomia de Paris durante um motim. Paris habitua-se a tudo muito rapidamente, - é apenas um motim, - e Paris tem tanto negócio que não se preocupa por tão pouco.

Em 1831, um tiroteio foi interrompido para deixar passar um casamento. Durante a insurreição de 12 de Maio de 1839, na Rue Saint-Martin, um velho aleijado, arrastando um carrinho de mão encimado por um trapo tricolor no qual havia jarros cheios de algum tipo de líquido, ia e voltava da barricada para as tropas e das tropas para a barricada, oferecendo imparcialmente - copos de coco - às vezes ao governo e às vezes à anarquia.

Desta vez, porém, na tomada de armas a 5 de Junho de 1832, a grande cidade sentiu algo que era talvez mais forte do que ela própria. Tinha medo. Por toda a parte, nos distritos mais remotos e "desinteressados", as portas, janelas e portadas foram fechadas em plena luz do dia. Os corajosos armaram-se, os cobardes esconderam-se. O transeunte despreocupado e ocupado desapareceu. Muitas ruas estavam vazias como às quatro horas da manhã. Foram pedidas informações alarmantes, notícias fatais foram espalhadas.

2. Durante dos años, como hemos dicho, París había visto más de una insurrección. Fuera de los barrios insurgentes, nada suele ser más extrañamente tranquilo que la fisonomía de París durante una revuelta. París se acostumbra a todo muy rápidamente, - es sólo un motín, - y París tiene tanto negocio que no se molesta por tan poco.

En 1831, se interrumpió un tiroteo para dejar pasar una boda. Durante la insurrección del 12 de mayo de 1839, en la calle Saint-Martin, un anciano lisiado, arrastrando un carro de mano rematado con un trapo tricolor en el que había garrafas llenas de algún tipo de líquido, iba y venía de la barricada a las tropas y de las tropas a la barricada, ofreciendo imparcialmente -vasos de coco- unas veces al gobierno y otras a la anarquía.

Sin embargo, esta vez, en la toma de armas del 5 de junio de 1832, la gran ciudad sintió algo que quizás era más fuerte que ella misma. Tenía miedo. En todas partes, en los barrios más alejados y "desinteresados", las puertas, las ventanas y los postigos estaban cerrados a plena luz del día. Los valientes se armaron, los cobardes se escondieron. El transeúnte despreocupado y ocupado desapareció. Muchas calles estaban vacías como a las cuatro de la mañana. Se difundieron detalles alarmantes, noticias fatales.

Attività 1: Testo plurilingue

3. Durante dos años, como hemos dicho, París había visto más de una insurrección. Fuera de los barrios insurgentes, nada suele ser más extrañamente tranquilo que la fisonomía de París durante una revuelta. París se acostumbra a todo muy rápidamente, - es sólo un motín, - y París tiene tanto negocio que no se molesta por tan poco.

En 1831, se interrumpió un tiroteo para dejar pasar una boda. Durante la insurrección del 12 de mayo de 1839, en la calle Saint-Martin, un anciano lisiado, arrastrando un carro de mano rematado con un trapo tricolor en el que había garrafas llenas de algún tipo de líquido, iba y venía de la barricada a las tropas y de las tropas a la barricada, ofreciendo imparcialmente -vasos de coco- unas veces al gobierno y otras a la anarquía.

Sin embargo, esta vez, en la toma de armas del 5 de junio de 1832, la gran ciudad sintió algo que quizás era más fuerte que ella misma. Tenía miedo. En todas partes, en los barrios más alejados y "desinteresados", las puertas, las ventanas y los postigos estaban cerrados a plena luz del día. Los valientes se armaron, los cobardes se escondieron. El transeúnte despreocupado y ocupado desapareció. Muchas calles estaban vacías como a las cuatro de la mañana. Se difundieron detalles alarmantes, noticias fatales.

4. Depuis deux ans, nous l'avons dit, Paris avait vu plus d'une insurrection. Hors des quartiers insurgés, rien n'est d'ordinaire plus étrangement calme que la physionomie de Paris pendant une émeute. Paris s'accoutume très vite à tout, - ce n'est qu'une émeute, - et Paris a tant d'affaires qu'il ne se dérange pas pour si peu.

En 1831, une fusillade s'interrompt pour laisser passer une noce. Lors de l'insurrection du 12 mai 1839, rue Saint-Martin, un petit vieux homme infirme, traînant une charrette à bras surmontée d'un chiffon tricolore dans laquelle il y avait des carafes remplies d'un liquide quelconque, allait et venait de la barricade à la troupe et de la troupe à la barricade, offrant impartialement - des verres de coco - tantôt au gouvernement, tantôt à l'anarchie.

Cette fois cependant, dans la prise d'armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle. Elle eut peur. On vit partout, dans les quartiers les plus lointains et les plus «désintéressés», les portes, les fenêtres et les volets fermés en plein jour. Les courageux s'armèrent, les poltrons se cachèrent. Le passant insouciant et affairé disparut. Beaucoup de rues étaient vides comme à quatre heures du matin.

Attività 1: Testo plurilingue

5. Da due anni, come abbiamo detto, Parigi aveva visto più di un'insurrezione. Al di fuori dei quartieri insorti, di solito non c'è nulla di più stranamente tranquillo della fisionomia di Parigi durante una sommossa. Parigi si abitua a tutto molto rapidamente, - è solo una sommossa, - e Parigi ha così tanti affari che non si preoccupa per così poco.

Nel 1831, uno scontro a fuoco fu interrotto per lasciar passare un matrimonio. Durante l'insurrezione del 12 maggio 1839, in Rue Saint-Martin, un vecchietto storpio, trascinando un carretto coperto da uno straccio tricolore in cui c'erano caraffe piene di un qualche liquido, andava avanti e indietro dalla barricata alle truppe e dalle truppe alla barricata, offrendo imparzialmente - bicchieri di cacao - a volte al governo e a volte all'anarchia.

Questa volta, però, con la presa delle armi del 5 giugno 1832, la grande città percepì qualcosa che forse era più forte di lei. Aveva paura. Ovunque, nei quartieri più remoti e "disinteressati", porte, finestre e persiane erano chiuse in pieno giorno. I coraggiosi si armarono, i codardi si nascosero. Il passante spensierato e indaffarato scomparve. Molte strade erano vuote come alle quattro del mattino.

La cassaforte in forma del romanzo LES MISERABLES:

https://www.amazon.it/TOYS4BOYS-cassaforte-armadietto-sicurezza-serratura/dp/B07MTGK9TL/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=37P1QERQYJYGR&keywords=cassaforte%2Bles%2Bmiserables&qid=1703871012&srefix=cassaforte%2Bles%2Bmiserables%2Caps%2C101&sr=8-2&th=1

Per attività 3: Puzzle

<p>✦ Marți 8.45 Radiografie a genunchiului</p> <p>Spital</p>	<p>✦ Quarta-feira pão tostado, maçãs, iogurte, ovos, presunto, manteiga</p> <p>Supermercado</p>	<p>Travel A.</p>
<p>✦ Lunedì 8-10 TIROCINIO- Preparare esercizio sulle frazioni</p> <p>Escola</p>	<p>✦ Viernes Sandra Fuentes Calle de los Mercadores 23 Castellón</p> <p>Ufficio Postale</p>	<p>✦ Sábado verificar os materiais na caixa</p>
<p>✦ Jeudi 18h00 appeler pour réserver pour 4 personnes</p> <p>Restaurant "Topo Gigio"</p>	<p>✦ Miercuri Coseriu (1970) Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes</p> <p>Biblioteca</p>	<p>✦ Dimanche 5.50 Direction aéroport 8€</p> <p>Parada d'autobús</p>

APPROFONDIMENTI

Attività 1

I sette setacci

Individua nel testo i setacci

El museo holandés Gemeente abre una gran retrospectiva del pintor Lucian Freud, nieto del psicoanalista Sigmund Freud. Freud (Alemania, 1922) es uno de los pintores vivos más reconocidos internacionalmente por sus íntimos y reveladores desnudos. Amigo de Francis Bacon, fundó con él la escuela de Londres. Su retrato es amable, pero crítico. Freud desnuda por dentro y por fuera a personajes que se muestran muy vulnerables.

En sus obras, Freud no trata de conseguir un parecido, sino de descubrir la esencia del personaje. En esta muestra se exhibirán, entre otros, Leigh Under the skylight (1994), retrato de un hombre corpulento, desnudo, visto desde abajo, y Standing by the rags (1989), retrato femenino prestado por la Tate Gallery. Del 16 de febrero al 6 de junio. Gemeente, Museo de La Haya, Stadhouderslaan 41.

- Léxico internacional: holandés, Leigh Under the skylight;
- Léxico panromano: retrospectiva, psicoanalista, íntimos, escuela;
- Coincidencia de sonido: museo
- Correspondencia sonido-gráfica: esencia
- Estructuras sintácticas panromanes: uno de los pintores vivos más reconocidos; personajes que
- Elementos morfológicos comunes: El, una, del, prestado, vulnerables, amable;
- Prefijos y sufijos común: internacionalmente, desnudos.

Attività 2

Le strategie

Indica le strategie usate per comprendere il testo aggiungendo nella tabella le parti di testo corrispondenti e prova a dare una motivazione alla tua scelta.

Zona de desembarque do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi, esta segunda-feira, evacuada, confirmou ao DN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Os passageiros de um voo proveniente de uma zona não Schengen, neste caso da Turquia, desembarcaram numa porta de acesso para a qual não estariam autorizados, explicou a mesma fonte. "Contaminaram uma área limpa e segura", motivo pelo qual foi necessário ativar procedimentos de segurança do aeroporto.

Nesse sentido, foi necessário a PSP isolar e encaminhar de modo correto os passageiros e funcionários daquela área e "submeter a um novo rastreio de segurança". Explica ainda a PSP que esta operação foi dada como terminada às 11:45, não havendo nenhuma situação a declarar. A situação deveu-se "ao desembarque irregular de um voo de origem internacional", sendo que "houve necessidade de evacuar a sala de embarque internacional nos termos do protocolo de segurança, de forma a rastrear novamente os passageiros", afirmou a ANA - Aeroportos de Portugal à TSF.

Terá sido, segundo avança a CNN Portugal, o desembarque de um voo da Turkish Airlines numa porta errada do aeroporto de Lisboa que levou as autoridades a acionarem um protocolo de segurança.

Strategie top-down

Contesto:

Lettura globale:

Inferenze:

Zone trasparenti:

Conoscenze enciclopediche:

Strategie bottom-up

Lettura parola per parola:

Segmentazione:

Decodifica:

Corrispondenze:

Attività 3

Applichiamo le strategie top-down e bottom-up

Abbina il film perfetto per il gusto di ciascun ragazzo.

E.T. – L'EXTRA-TERRESTRE

Un groupe d'enfants découvre un extraterrestre perdu dans leur quartier. Ils décident de l'aider à retourner chez lui en construisant une machine spéciale, tout en essayant de cacher l'extraterrestre des autorités. Leur amitié et leur courage sont mis à l'épreuve.

STĂPÂNUL INELELOR: FRĂȚIA INELULUI

Un tânăr hobbit dintr-un sat liniștit găsește un inel puternic care îi poate da puteri nelimitate. Împreună cu un grup de prieteni, el pleacă într-o aventură periculoasă pentru a distruge inelul și a salva lumea de forțele întunecate.

SPIDER-MAN

Un estudiant de secundària és mossegat per una aranya radioactiva i desenvolupa superpoders. Amb les seves noves habilitats, decideix lluitar contra el crim a la seva ciutat. Porta una doble vida, equilibrant les responsabilitats escolars amb les seves aventures com a superheroï.

INDIANA JONES I L'ÚLTIMA CROADA

Un arqueòleg aventurer busca un artefacte sagrat amb poders màgics, mentre és perseguit per enemics que volen aprofitar-se'n. Ha de superar trampes mortals i resoldre enigmes antics per trobar l'artefacte abans que caigui en mans equivocades.

HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS

Un jeune orphelin découvre qu'il est sorcier et reçoit une invitation à fréquenter une école de magie. Là, il se fait des amis fidèles et des ennemis dangereux. Ensemble, ils doivent vaincre le sorcier le plus sombre de tous les temps pour sauver le monde magique et non-magique.

STAR WARS: EPISÓDIO IV – UMA NOVA ESPERANÇA

Um jovem herói com habilidades extraordinárias é treinado por um mestre sábio para enfrentar um império maligno. Com a ajuda de um grupo diversificado de aliados, ele embarca em uma jornada para restaurar a paz e a justiça na galáxia.

ELENA

17 anni, appassionata di fantascienza e arti marziali. Pratica sport e ama guardare film i avventura. Sogna di fare la differenza nel mondo.

MARCO

16 anni, ama le storie epiche e l'avventura. Gioca spesso a giochi di ruolo e sogna di visitare luoghi fantastici.

DAVIDE

18 anni, ama l'archeologia e l'avventura. Spesso esplora luoghi storici e sogna di diventare un archeologo famoso. È coraggioso e determinato.

SARA

13 anni, appassionata di scienza e avventura. Ama fare esperimenti e ha una grande immaginazione. Crede nell'importanza dell'amicizia.

ELENA > STAR WARS: EPISÓDIO IV – UMA NOVA ESPERANÇA

MARCO > STĂPÂNUL INELELOR: FRĂȚIA INELULUI

DAVIDE > INDIANA JONES I L'ÚLTIMA CROADA

SARA > E.T. – L'EXTRA-TERRESTRE

Attività 4

Troviamo i collegamenti

Nello scambio proposto, evidenzia le parole e i temi che vengono ripresi nei messaggi per far procedere la conversazione.

Hola François,
Estic molt bé, gràcies! Jo també gaudeixo molt de la lectura. Els llibres d'aventures són els meus preferits. Acabo de llegir una novel·la sobre un jove explorador. Maria, quins són els teus gèneres preferits?
Fins aviat, Jordi

Salut François și Jordi,
Eu sunt bine, mulțumesc! Și mie îmi place să citesc (to read). Prefer cărțile de mister și thriller. Recent, am citit o carte captivantă despre un detectiv. François, ai citit ceva similar?
Cu drag, Maria

Bonjour Jordi et Maria,
Je suis ravi d'entendre que vous aimez aussi lire!
Jordi, ton livre sur l'explorateur semble fascinant. Maria, j'ai lu quelques thrillers, et ils sont vraiment captivants. En plus de la lecture, j'aime aussi regarder des films. Vous aimez les films?
À bientôt, François

Hola de nou,
Sí, m'agraden molt els films! Especialment les pel·lícules d'acció i de ciència-ficció. He vist recentment una pel·lícula increïble sobre viatges en el temps. Maria, quins tipus de pel·lícules t'agraden a tu?
Fins aviat, Jordi

Salutare din nou,
Și mie îmi plac filmele! Îmi plac filmele de suspans și cele istorice. Recent am văzut un film despre o mare bătălie din istorie.
François, ce filme preferi tu?
Cu drag, Maria

Bonjour Maria et Jordi,
J'adore les films de fantasy et d'aventure. Les mondes imaginaires me fascinent. Jordi, ton film sur les voyages dans le temps semble génial. Maria, j'aimerais voir ce film historique dont tu parles. Peut-être pourrions-nous échanger des recommandations de films?
À bientôt, François

